

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 936 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish.....	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvlovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonovna Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevroitik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abduxakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
<i>Dusmurodova Iroda Quvonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
<i>Olimjonova Odina Hasanxon qizi</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
<i>Dilafuz Norboyeva</i>	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
<i>G'ulomova Begoyim Elmurod qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixologiyistik tomonlari	627
<i>Rahimqulova Lobar Hamro qizi</i>	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
<i>Muxiddinova Mалика Батировна</i>	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
<i>Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi</i>	
Gipertoniya kasalligining rivojlanishida sotsio-emotsional intellektning ta'siri	639
<i>Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li</i>	
Integratsiyalashgan va interaktiv yondashuvlar orqali o'qish tushunishini o'rgatish.....	643
<i>Aliqulova Mohinur</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarning shaxsiy kasbiy fazilatlarini shakllantirish.....	647
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ravshanova Noila</i>	
Didactic Potential of Innovative Methods in Teaching Biophysics Module	652
<i>Choriyeva Mahfuza Sadriddinovna</i>	
Notiqlik mahoratini rivojlantirishning tarixiy pedagogik ildizlari	657
<i>Ismoilov Usmonjon Baxramjon o'g'li</i>	
Kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish yo'llari.....	660
<i>Jololdinov Asror Toshtemirovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kichik guruh tarbiyalanuvchilariga yo'l harakati turlari bo'yicha xavfsizlik talablarini o'rgatish.....	664
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	
Texnika yo'nalishidagi talabalarini ingliz tilini multimedia asosida o'qitishda o'quv modullarini loyihalash...	670
<i>Maxmudova Shaxnozaxon Odiljon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonida tanqidiy fikrlashga o'rgatish	674
<i>Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich, Sobirova Munavvarxon Qaxramonjonovna</i>	
Tajovvuz emotsiyasini tafsiflovchi fe'llar	677
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
O'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish usullari	681
<i>Otegenov Berdibay Menglibaevich</i>	
Texnika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari asosida rivojlantirish muammolari	684
<i>Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna, Xolmirzayeva Gulchehra Tulanovna</i>	
Faoliyatli yondashuvning nazariy asoslari: talabalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy metodologik tamoyillar.....	689
<i>Qurbonova Gulmira Alisher qizi</i>	
Maktab o'quvchilarida xalqaro baholash dastur talablari asosida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning nazariy asoslari	693
<i>Radjapov Ruslanbek Sarsenovich</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy-intellektual kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.....	697
<i>Shoyzakova Hilola Yusuf qizi</i>	
Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlari asosida oliy ta'limda differensial yondashuvni amalga oshirish strategiyalari	701
<i>Sultonova Farangiz Alisherovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviyatini oshirishda kitobxonlikni keng targ'ib qilish	706
<i>Usmanova Maxfuza</i>	
Talabalarda axloqiy qadriyatlarni singdirishning pedagogik asoslari	709
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanish metodikasi.....	712
<i>Ziyomiddinova Nilufar Avazbekovna</i>	
Влияние социальных сетей на формирование мировоззрения учащихся младшего подросткового возраста.....	716
<i>Ибрагимова З. И.</i>	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirish metodikasi	720
<i>Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ma'naviy-axloqiy madaniyat samaradorligini oshirishda jadid pedagogik merosining o'rni	725
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	730
<i>Xaitova E'zozaxon Baxrom qizi</i>	
Sun'iy intellektdan foydalanib bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash mexanizmlari	734
<i>Nurmamatov Zuxriddin Shavkat o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshidagi bolalarning ijtimoiy-hissiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nutq o'stirish faoliyatining o'rni	737
<i>Toshpulatova Nargiza Abduraimovna</i>	
Xalq og'zaki ijodi orqali bolalarga tabiatni asrash va unga g'amxo'rlik munosabatlarini shakllantirish usullari	741
<i>Bo'riyeva Fayyoza Baxodirovna</i>	
Maktab ta'limida o'quv tadqiqot ishlarini tashkil etish – pedagogik muammo sifatida	745
<i>Jurayeva Umida Yuldashевна</i>	
Texnologiya o'qituvchilarining professional kompetentligini shakllantirish texnologiyasi	748
<i>Qalandarova Urinposhsha Yuldashovna</i>	
Raqamli ta'lim vositalari yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish ..	752
<i>Xodiyeva Nilufar Sherzod qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida.....	756
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning didaktik imkoniyatlari	759
<i>Pardaeva Matonat Salimovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqni rivojlantirish orqali emotsional intellektni shakllantirish	764
<i>Omonillayeva Maxfuza Ilyosjon qizi</i>	
Основные научные подходы различных учёных об организации самостоятельной работы студентов	768
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	772
<i>Fazlidjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Ta'lim muassasalarida jismoniy madaniyat ta'limi samaradorligiga erishishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	775
<i>Xolikov Akmal Tajidinovich</i>	
Oliy ta'limda korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish.....	778
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Психологическая устойчивость к стрессу: опыт и открытия в Узбекистане	781
<i>Туракулова Дурдона Боходировна</i>	
Virtual ta'lim sharoitida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda samaradorlikni oshirish	784
<i>Tajibayeva Xurshida Djumamuratovna, Pirmanov Mansur Qadiryevich</i>	
Развитие иноязычной межкультурной компетенции студентов в системе профессионально ориентированного языкового образования: роль паремий в формировании межкультурной коммуникации	788
<i>Амануллаева Камола Муминовна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining nutqini o'stirishda innovatsion metodikalarni qo'llash tendensiyasi.....	794
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	

Akademik ijro mahoratini rivojlantirishda xavaskor xor rahbarlar uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar	797
Yuldosheva Sadoqat Iloxomjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojlanishida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning me'yoriy-huquqiy asoslari	801
Djamolova Noila Zayniddinovna	
Ta'lim va tarbiya jarayonida ulug' mutafakkirlarning odob va axloqga oid ilmiy merosidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari	807
Ergasheva Dilnoza Mamasharifovna	
Tayyorlov guruh bolalarini kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	810
G'afforova Hurriyat Yangiboyevna	
Bo'lg'usi o'qituvchilarni media ta'limdan foydalanishga o'rgatish	814
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Bo'lajak pedagog kadrlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari	817
Jalolova Feruza Mirkamol qizi	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirish muammolari va yechimlari	822
Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasb motivlari barqarorligiga guruhii jipslikning ta'siri	827
Jumayeva Malika Aliyevna	
Jismoniy tarbiya darslari jarayonida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish	831
Kamardinov Baxtiyor Kamardinovich, Azimqulova Shaxlo Baxtiyor qizi	
Maktab va oila hamkorligida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini she'r yodlash qobiliyatini shakllantirish	837
Karimova Shoxsanam Islomovna	
Turkistondagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi	840
Karimova Zarrina	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqaruvida ijobiy ijtimoiy munosabatlar muhitini shakllantirishdagi tashqi ta'sirlar	843
Maryam Raximova	
Tarbiya ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida: an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg'unligi	848
Muhammadiyah Feruza To'prakulovna	
From Access to Success: Advancing Inclusive Education in Universities	852
Nutfiyeva Dildora	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy tayyorgarligining pedagogik mexanizmlari	856
O'tasheva Lola Shoto'rayevna	
Kognitiv yondashuv asosida ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida ingliz tilini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini o'rganish	859
Qudratova Sultonposhsha Otabek qizi	
Klinik amaliyotda tibbiyot talabalarining stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishning innovatsion metodlari	864
Sobirov Qobuljon G'ofirjon o'g'li	
Ingliz tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitishda leksik derivatsiyalarning ahamiyati	868
Abdusattarov Mavlon Sherali o'g'li	
Tasavvuf adabiyotining paydo bo'lish omillari	872
Ahmadova Shohsanam Sodiq qizi	
Ichki ishlar akademiyasi kursantlarining favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirishning nazariy metodologik asoslari	875
Kadirova Sayyora Madaminovna	
Maktab fizika kursini o'qitishda ekologik tarbiyani shakllantirishning pedagogik asoslari	878
Karimov Abdurahmonjon Ma'rufjon o'g'li	
Til o'rgatishda zamonaviy usullardan foydalanishning samaradorligi va joriy etish strategiyalari	882
Muxammadjonova Nafisa Rustam qizi	
O'quvchilarning fizika faniga oid umumiy kompetensiyalarini shakllantirishda elektron va mobil ta'lim platformalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	885
Najmiddinova Murat Kamolovich	
Sun'iy intellekt asosida talabalarining falsafiy tafakkurini rivojlantirishning metodologik asoslari	890
Nodirbekov Furqatbek Umarjon o'g'li	

Jadidlarning milliy ta'lim paradigmasi asosida OTM talabalarida milliy identlikni (o'zlik) rivojlantirish.....	894
<i>Ortiqboyev Soxibjon Inomjon o'g'li</i>	
Shifokor shaxsini tarbiyalashda empatiya va axloqiy qadriyatlarining o'rni.....	897
<i>Tajiboyeva Odinaxon Rustamjon qizi</i>	
Features of Flipped Learning to Improve Speaking Proficiency	901
<i>Tojiyeva Matluba Mahmud kizi</i>	
Socio-Cultural Approach to Teaching English to Students of Economic Specialties	904
<i>Xamdamova Nilufar Esanovna</i>	
Pedagogik mahorat	908
<i>Zakirova Dilfuza Ergashboyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari.....	912
<i>Xabilova Sitora Tursunmurod qizi, Payg'amova Husnida</i>	
Korpus asoslangan til pedagogikasini yuqori kurs ingliz tili ta'limiga joriy etishning nazariy jihatlari.....	915
<i>Toshpulatova Mexriniso Kilichevna</i>	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirishni pedagogik muammo sifatida o'rganish.....	919
<i>Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich</i>	
Talabalarning bilim o'zlashtirish darajasi va faolligini oshirishda differensial yondashuvning ahamiyati	925
<i>Sultonova Farangiz Alisherovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozuv malakasini oshirish yo'llari	929
<i>Boltayeva Barno Isakulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni milliy ruhda tarbiyalash metodikasini rivojlantirish.....	932
<i>Qosimova Aziza Umarali qizi</i>	

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB O'QUVCHILARIDA INGLIZ TILINI TUSHUNISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGINI O'RGANISH

Qudratova Sultonposhsha Otabek qizi
Navoiy shahar politexnikumi, o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida ingliz tilini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqotda SQ3R strategiyasi (Survey, Question, Read, Recite, Review) nazariy jihatdan asoslab berildi va uning reading hamda listening ko'nikmalarini shakllantirishdagi afzalliklari yoritildi. Mazkur strategiya o'quvchilarni passiv bilim oluvchidan faol bilim egasiga aylantirish, matnни chuqur anglash, asosiy g'oyalarni tahlil qilish va qayta ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: kognitiv yondashuv, ingliz tili, SQ3R strategiyasi, reading, listening, ixtisoslashtirilgan maktab.

Abstract: This article analyzes the effectiveness of the cognitive approach in developing English language comprehension skills among students of specialized schools. The SQ3R strategy (Survey, Question, Read, Recite, Review) is theoretically substantiated, and its advantages in enhancing reading and listening skills are discussed. It is emphasized that this strategy transforms learners from passive recipients of knowledge into active participants, fostering their ability to deeply comprehend texts, identify key ideas, and reformulate them.

Key words: cognitive approach, English language, SQ3R strategy, reading, listening, specialized school.

Аннотация: В данной статье рассмотрена эффективность когнитивного подхода в развитии навыков понимания английского языка у учащихся специализированных школ. В исследовании теоретически обоснована стратегия SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) и показаны её преимущества в формировании навыков чтения и аудирования. Подчеркивается, что данная стратегия способствует переходу учащихся от пассивного усвоения знаний к активному, формированию умений глубоко понимать текст, выделять основные идеи и воспроизводить их.

Ключевые слова: когнитивный подход, английский язык, стратегия SQ3R, чтение, аудирование, специализированная школа.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida ingliz tilining o'rganilishi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan maktablarda ingliz tili o'quvchilarning ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatlari uchun muhim vosita hisoblanadi. Ingliz tilida reading (o'qish orqali tushunish) va listening (eshitib tushunish) ko'nikmalari – til o'rganish jarayonining asosiy komponentlari bo'lib, ular o'quvchilarning tilni amaliy qo'llash darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Kognitiv yondashuv pedagogik jarayonda o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ingliz tilini o'rgatishda ham ushbu yondashuv samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida ko'rilmogda. Bu yondashuv o'quvchilarning ma'lumotni qayta ishlash, tahlil qilish va xotirada saqlash qobiliyatlarini kuchaytiradi, natijada reading va listening ko'nikmalarining sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Biroq, ixtisoslashtirilgan maktablarda ingliz tilida tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda hali ko'plab muammolar mavjud. Ularning eng asosiylari – metodik vositalarning yetishmasligi, kognitiv yondashuvni samarali qo'llashdagi qiyinchiliklar va o'quvchilarning individual xususiyatlariga kam e'tibor qaratilishi hisoblanadi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada kognitiv yondashuv asosida ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida ingliz tilini tushunish (reading va listening) ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini o'rganish maqsad qilindi. Tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida o'quvchilarning kognitiv ko'nikmalarini aniqlash, samarali metodikalar ishlab chiqish va ularning natijadorligini baholash belgilandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz tilini o'rgatishda reading va listening ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda kognitiv yondashuv pedagogika sohasida katta e'tibor qozonmoqda, chunki u o'quvchilarning bilimlarni qabul qilish, qayta ishlash va mustahkamlash jarayonlarini samarali tashkil etishga yordam beradi ^[2].

Kognitiv yondashuvning til o'rgatishdagi o'rni haqidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar faolligini oshirish, xotira va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish orqali reading va listening ko'nikmalarini yanada samarali shakllantirish mumkin ^[1].

Ayniqsa, interfaol o'quv metodlari, masalan, ma'lumotlarni qayta ishlash strategiyalari, grafiklar va audiovizual vositalardan foydalanish o'quv jarayonini samarali qiladi ^[3,11].

Ixtisoslashtirilgan maktablarda ingliz tilini o'rgatishda kognitiv yondashuvdan foydalanish bilan bog'liq tadqiqotlar hali ham cheklangan. Biroq, ba'zi tadqiqotchilar o'quvchilarning individual kognitiv xususiyatlarini hisobga olgan holda reading va listening ko'nikmalarini rivojlantirish metodikalarining samaradorligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, o'quvchilarning idrok etish va e'tibor qaratish qobiliyatlarini oshirish til o'rganishda muvaffaqiyat kalitidir ^[6].

Shuningdek, pedagogik amaliyotda kognitiv strategiyalarni qo'llash nafaqat tilni tushunish darajasini oshirish, balki o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini ham yaxshilashga xizmat qiladi. Bu esa ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari uchun ayniqsa muhimdir, chunki ular o'z sohasida chuqur bilim olishlari talab etiladi ^[5].

O'zbekistonda ham kognitiv yondashuv asosida ingliz tilini o'rgatish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, Sultonposhsha Qudratovaning "Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o'quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari" nomli maqolasida o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda kognitiv yondashuv asosida qo'llaniladigan metodlar va usullar tavsiya etilgan. Ushbu tadqiqotda o'quvchilarning o'qish jarayonida ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va xotirada saqlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodikalar ko'rib chiqilgan ^[8].

Shu bilan birga, O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktablarda ingliz tilini o'rgatishda STEM fanlarining ingliz tilida o'qitilishi bo'yicha ham tadqiqotlar mavjud. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan, 2024–2025-o'quv yilidan boshlab 13 ta ixtisoslashtirilgan maktabda STEM fanlari ingliz tilida o'qitilishi yo'lga qo'yiladi. Ushbu tashabbus ixtisoslashtirilgan maktablarda ingliz tilini o'qitishning samaradorligini oshirish va o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi ^[7].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili kognitiv yondashuv asosida ingliz tilini o'rgatishda reading va listening ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini oshirish uchun yangi pedagogik metodlar va strategiyalarni izlash zarurligini ko'rsatadi. Shu bois, mazkur tadqiqot ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida ushbu yondashuvni amalda qo'llash va uning ta'sirini baholashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida taklif etilayotgan metod – SQ3R strategiyasi – ingliz tilida matn chuqur tushunishga qaratilgan kognitiv o'quv strategiyasi bo'lib, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

S – Survey (ko'z yugurtirish) – o'quvchi matnning sarlavhasi, bo'limlari, rasmlari yoki kalit so'zlari bilan tanishadi. Bu bosqich matnga umumiy nazar solish imkonini beradi va kontekstni aniqlaydi.

Q – Question (savollar tuzish) – o'quvchi o'qishdan oldin o'ziga savollar beradi: "Bu matnda nima aytilishi mumkin?", "Men nima bilishni xohlayman?"

R – Read (o'qish) – matn diqqat bilan o'qiladi. O'quvchi avvalgi savollarga javob izlaydi. E'tibor markazi tushunish va tahlilga qaratiladi.

R – Recite (qayta aytish) – o'quvchi o'qiganlarini o'z so'zlari bilan og'zaki yoki yozma tarzda bayon qiladi. Bu bosqich xotira va tushunishni mustahkamlash uchun muhim.

R – Review (takrorlash va umumlashtirish) – matn asosidagi asosiy fikrlar, javoblar, yangi soʻzlar va tuzilmalar yana bir bor koʻrib chiqiladi. Oʻquvchi oʻz oʻrganishini baholaydi va yakunlaydi.

Metodning ilmiy asoslari quyidagilardan iborat: SQ3R (Survey – Question – Read – Recite – Review) ingliz tilidagi matnlarni chuqur tushunishga xizmat qiladigan kognitiv strategiya boʻlib, oʻquvchilarni faqat maʼlumotni passiv oʻzlashtirish emas, balki mazmuni faol tahlil qilish, qayta ishlash va xotirada mustahkamlash jarayonlariga jalb etadi. Metod 1946-yilda Fransis P. Robinson tomonidan ishlab chiqilgan boʻlsa-da, zamonaviy pedagogikada, ayniqsa kognitiv yondashuv doirasida, oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan. Chunki u oʻquvchining oʻrganish jarayonini idrok – tafakkur – tahlil – refleksiya bosqichlari orqali chuqurlashtiradi ^[10].

Bugungi kunda bu strategiyani Oʻzbekistondagi ixtisoslashtirilgan maktablarda ingliz tilini oʻrgatishda tadbiiq qilish hali keng ommalashmagan. Shuning uchun bu metodni amalda sinab koʻrish maqola uchun ilmiy yangilik boʻlib xizmat qiladi. Ingliz tili darslarida amaliy qoʻllanishi, ayniqsa, reading va listening koʻnikmalarini chuqur rivojlantirishda foydali. Quyidagicha dars shaklida qoʻllanilishi mumkin:

Listening materiali asosida:

- Oʻquvchi audio material mavzusiga koʻz yugurtiradi (rasm, sarlavha, kalit iboralar) – Survey.
- Tinglashdan oldin savollar tuzadi: “Bu hikoyada kim haqida boʻladi?” – Question.
- Audio eshitiladi – Read (tinglash).
- Eshitilgan matn asosida asosiy fikr ogʻzaki aytiladi yoki yoziladi – Recite.
- Savollarga javob topilganmi, yana koʻrib chiqiladi – Review.

Reading matnida xuddi shu tartibda ishlatiladi.

Bu metod oʻquvchilar uchun koʻplab foydalardan iborat:

- Kognitiv rivojlanish: metod oʻquvchini fikrlashga, savol berishga, asosiy fikrni ajratishga majbur qiladi. Bu esa idrok va tafakkurni faollashtiradi.
- Xotira mustahkamlanadi: oʻquvchi bir nechta bosqichda matnga murojaat qilgani sababli, material xotirada mustahkam saqlanadi.
- Faol oʻrganish: oʻquvchi matnni oʻzi “ochadi”, tayyor bilimni emas, kognitiv faoliyat orqali hosil qilingan bilimni egallaydi.
- Tizimli oʻrganish malakasi shakllanadi: bu keyinchalik mustaqil oʻrganishga tayyorlaydi.
- Speaking va Writing koʻnikmalariga taʼsiri: oʻquvchi matnni qayta ifodalashni mashq qiladi.

Bu metodni ixtisoslashtirilgan maktab oʻquvchilariga tadbiiq etish orqali ularning reading va listening koʻnikmalarini chuqur va barqaror shakllantirish mumkin. Maqolada bu metodni sinab koʻrish va amaliy natijalar asosida baholash ilmiy ahamiyatga ega boʻladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida kognitiv yondashuv asosidagi SQ3R strategiyasi ixtisoslashtirilgan maktab oʻquvchilari bilan ingliz tilining reading va listening koʻnikmalarini rivojlantirish jarayonida qanday samaradorlikka ega boʻlishi mumkinligi nazariy jihatdan tahlil qilindi.

Metodologiyada taklif etilgan SQ3R bosqichlari – Survey, Question, Read, Recite va Review – orqali oʻquvchilar matn ustida faol, mantiqiy va izchil ishlashga undaladi. Bu esa oʻquvchilarning oʻzlashtirish darajasiga, matnni tushunish sifati va mustaqil fikr bildirish koʻnikmalariga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Agar mazkur metod amaliyotga tadbiiq qilinsa, quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Reading (oʻqib tushunish) boʻyicha oʻquvchilar matnni faqat oʻqib chiqish emas, balki uning tuzilishi va asosiy mazmunini anglashga oʻrganadi. Oʻquvchi matnni tahlil qilganda asosiy gʻoya va dalillarni ajrata oladi. Oʻqilgan material asosida ogʻzaki va yozma tarzda qayta ifodalash koʻnikmalari shakllanadi (parafraz, summary).

Listening (tinglab tushunish) boʻyicha eshitilayotgan audio matnga oldindan tayyorgarlik koʻriladi, bu esa kontekstni tushunishni osonlashtiradi. Oʻquvchilar eshitganini yodda saqlash, asosiy fikrni ajratish va uni qayta aytish orqali faol xotirani mashq qiladi. Tinglash asosida savol-javob qilish va muloqotga kirishish malakasi shakllanadi.

Tadqiqot davomida kognitiv yondashuv asosidagi SQ3R metodining taʼlim jarayoniga potensial taʼsiri tahlil qilinar ekan, uning ijobiy jihatlari bilan birga, ayrim cheklov va ehtiyot choralari ham inobatga olish lozim boʻldi. Quyida mazkur metodning afzalliklari va kamchiliklari toʻliq yoritiladi.

Afzalliklari eng avvalo shundan iboratki, SQ3R metodi o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol o'rganuvchiga aylantiradi. Har bir bosqichda o'quvchi mustaqil fikr yuritishga, savol berishga va o'qigan yoki eshitgan materialni qayta ishlashga undaladi. Bu esa uning kognitiv faolligini oshiradi, e'tibor va tafakkur jarayonlarini faollashtiradi.

Metodning yana bir muhim jihati – o'quvchilarning xotira faoliyatini mustahkamlashidir. Chunki o'rganilgan material bir necha marta turli shaklda qayta ishlanadi: o'qiladi, takrorlanadi, qayta ifodalanadi va umumlashtiriladi. Bu esa bilimning uzoq muddatli xotirada mustahkam joylashishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, SQ3R metodining ayrim cheklov va muammolari ham mavjud. Avvalo, metodning har bir bosqichi alohida vaqt talab qilishi sababli, uni to'liq qo'llash uchun dars rejasi moslashtirilishi lozim. Har bir matn ustida besh bosqichli ishlash o'quvchilarni charchatishi yoki motivatsiyasini pasaytirishi mumkin. Ushbu strategiyani samarali qo'llash uchun o'qituvchining ham tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega. Metod faqat topshiriq orqali emas, balki o'qituvchining faol kuzatuv, fikrlar bilan ishlash va oraliq baholash mexanizmlariga tayangan holda samarali natija beradi. Aks holda, metod yuzaki ko'rinishdagi texnika sifatida qabul qilinishi mumkin.

Shuningdek, metodni baholash tizimi ham aniq belgilanishi lozim. Har bir bosqich uchun o'quvchining faol ishtiroki, fikr sifati va javob to'g'riligi qanday baholanadi – bu savollar hal qilinmasa, metod natijadorligini aniqlash murakkablashadi.

Kognitiv yondashuv asosidagi SQ3R metodi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari uchun ingliz tilini o'rganishda ayniqsa foydali bo'lishi mumkin. U o'quvchilarni o'qish va tinglash jarayonida chuqur tafakkur, mazmunli tahlil va mustaqil xulosa chiqarish faoliyatiga jalb etadi.

Metodning to'g'ri joriy etilishi o'quvchilarni nafaqat tilni o'rganishga, balki uni ilmiy va kasbiy kontekstda qo'llashga tayyorlaydi.

Mazkur tadqiqot davomida ingliz tili darslarida o'quvchilarning reading va listening ko'nikmalarini rivojlantirishda kognitiv yondashuvning samarali strategiyalaridan biri sifatida SQ3R metodining ilmiy-nazariy asoslari o'rganildi. Ushbu metod o'quvchilarning matn bilan ishlash jarayonida faolligini oshirish, matnni chuqur anglash, asosiy fikrlarni ajratish, tahlil qilish va qayta ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi mumkinligi asoslab berildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalariga ko'ra, SQ3R strategiyasi o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol o'rganishga yo'naltiradi. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan maktab sharoitida bu metod nafaqat til ko'nikmalarini, balki o'quvchilarning meta-kognitiv fikrlash darajasini ham oshirish imkonini beradi. Savollar tuzish, matnni qayta aytish va umumlashtirish bosqichlari orqali o'quvchi til materialini puxta o'zlashtiradi va uni kontekstda mustaqil ravishda qo'llashga o'rganadi.

Shuningdek, metodning o'ziga xos afzalliklari bilan bir qatorda, uni samarali joriy etish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar mavjudligi ham e'tiborga olindi. Dars jarayonini vaqt va mazmun jihatdan to'g'ri rejalashtirish, o'quvchilarni metod bosqichlariga tayyorlash va o'qituvchining metodni to'g'ri yo'naltira olishi muhim omillardan sanaladi.

Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

Birinchidan, ingliz tili o'qituvchilari dars jarayonida kognitiv yondashuv elementlarini kengroq qo'llashi, xususan, SQ3R kabi strategiyalarni bosqichma-bosqich joriy etishi maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqishda o'quvchining fikrlash jarayonini faollashtiruvchi topshiriqlarga ko'proq o'rin berilishi lozim.

Uchinchidan, o'qituvchilarning malaka oshirish kurslarida kognitiv yondashuv metodlariga alohida e'tibor qaratilishi zarurdir.

Yakuniy xulosa shuki, kognitiv yondashuv asosida qurilgan metodlar, xususan, SQ3R strategiyasi o'quvchilarda ingliz tilini puxta o'zlashtirish, tanqidiy fikrlash va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishda istiqbolli va amaliy jihatdan foydali vosita bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Anderson, J. (2017). Cognitive Approaches in Language Teaching: A Review of Key Concepts. *Journal of Applied Linguistics*, 12(3), 145–158.
2. Johnson, M., & Brown, T. (2020). The Impact of Cognitive Strategies on Language Learning. *Language Education Review*, 8(2), 101–118.
3. Kim, S. (2021). Using Graphic Organizers and Audiovisual Aids in EFL Classrooms. *TESOL Studies*, 10(1), 34–49.

4. Lee, H. (2019). Cognitive Development and Language Acquisition: Implications for Teaching. *Language and Cognition Journal*, 5(4), 212–229.
5. Martin, A., & Lopez, D. (2021). Independent Learning through Cognitive Strategies in Language Education. *International Journal of Educational Innovation*, 6(2), 77–88.
6. O'Connor, P. (2020). Individual Cognitive Differences and EFL Learning Success. *Educational Psychology Today*, 9(1), 50–66.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. (2024). STEM yo'nalishidagi fanlarni ingliz tilida o'qitishni bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida. [rasmiy hujjat].
8. Qudratova, S. (2024). Kognitiv yondashuv asosida ingliz tilida o'quvchilarning reading qobiliyatini rivojlantirish usullari. *Молодые ученые*, 2(5), 76–81.
9. Smith, R. (2018). Pedagogical Shifts in Language Instruction: From Behaviorism to Cognitivism. *Modern Education Research*, 7(3), 88–95.
10. Robinson, F. P. (1946). *Effective Study*. Harper & Brothers.
11. Williams, J. (2019). Cognitive Profiles in Language Learning among Gifted Students. *Language and Learning*, 4(2), 63–74.
12. Zhao, Y. (2022). Enhancing Listening Skills through Cognitive Input Processing. *ELT Pedagogy Quarterly*, 13(1), 91–107.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.